

Среднестатистический портрет пациента с суицидальной направленностью в г. Семей Восточно-Казахстанской области

Овчиникова Елена Александровна, резидент-психиатр 2 года
Мунинова Мунира Жомартовна, резидент-психиатр 2 года
Ахмадиев Аян Нуржанулы, резидент-психиатр 2 года
Кафедра психиатрии НАО "МУС"

Аннотация. В данной статье описывается среднестатистический портрет пациента с суицидальной попыткой в г. Семей, Восточно-Казахстанской области.

Ключевые слова: Суицидальная попытка, суицид, эндогенный, национальность.

Актуальность: Суицидальное поведение представляет собой актуальную этическую, моральную, социальную и медицинскую проблему. В современном обществе, такой человек прежде, чем обратиться за помощью к психиатру, обратиться за помощью к другому специалисту. Поэтому необходимо представлять портрет человека с суицидальной настроенностью. По данным Сухина и Яковлева можно выявить типичные конфликтные ситуации, которые являются причинами суицидального поведения, можно проанализировать и выявить портрет суицидента.

Цель: Описать портрет среднестатистического пациента с суицидальной наклонностью в г. Семей Восточно-Казахстанской области.

Материалы и методы: Объектом исследования явилась медицинская документация: журнал для регистрации пациентов в приемном покое за 2019-2020 год, в базу данных включались **пациенты с незавершенным суицидом.

Основная часть: По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 40 секунд кто-то из жителей Земли уходит из жизни сознательно, заканчивая жизнь самоубийством. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, в 2019 году решение уйти из жизни приняли 3805 казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет, это на 263 человека больше чем в 2018 году, и 4784 попытки суицида, в 2018 году их было 4234 попытки. В 2020-м году количество смертей среди молодых людей резко возросло. По данным ВОЗ Казах-

стан занимает третье место в мире по количеству самоубийств и лидирующее среди стран Центральной Азии, а в Казахстане в 2019 году Восточно-Казахстанская область занимает 2-е место.

В 2019 году по Восточно-Казахстанской области (ВКО) зарегистрировано 411 случаев суицида и 821 попыток суицида.

В своей статье мы рассматривали только незавершенные суициды, включающие в себя суицидальную направленность и суицидальную попытку, среди лиц проживающих в чертах г. Семей и близлежащих селах за 2019 год.

Из 821 случая суицидальных попыток по Республике, 73 случая было зарегистрировано в г. Семей. Из них представительниц женского пола – 37% (n=27), мужского пола – 73% (n=46). Среди лиц с незавершенным суицидом по г. Семей и близлежащих сел: городское население составляет – 85% (n=62), 15% (n=11) сельское население, как видно из рисунка 1, городское население в 5,6% превагирует над сельским.

Средний возраст лиц с попыткой суицида составляет 36,7 лет. (95%ДИ: 33,0-40,4) лет, СО=15,75, самому младшему суициденту 15 лет, а старшему 77 лет. Средний возраст мужчин был 34,8 (95%ДИ: 31,1-38,5) лет, СО=12,53, самому молодому мужчине было 15 лет, а старшему 72 лет. Средний возраст женщин был 39,9 (95%ДИ: 32,0-47,8) лет, СО=19,94, самой молодой женщине было 15 лет, самой старшей женщине было 77 лет.

На рисунке 1 представлена половозрастная, социальная структура участников исследования.

Как видно из рисунка 1, большую часть составили мужчины 65,0% (n=46), женщин было 37,0% (n=27). Возрастная группа до 29 лет составила большую

часть. Среди пациентов с суицидальной тенденцией 67% (n=49) не имеют официального места работы (безработные), 3% (n=2) инвалиды по психическому

заболеванию, и лишь 30% (n=22) официально трудоустроены. Таким образом, среди суицидентов преобладают лица без официального места работы, что составило 67%.

На рисунке 2 и 3 представлены причины попыток суицида, использованные методы

Как видно из рисунка 2 эндогенные причины (депрессии, шизофрения) составили 15,1% (n=11), экзогенные причины (острая реакция на стресс, алкогольное опьянение) 53,4% (n=39), и неизвестные причины 31,5 (n=23чел.). Среди методов попыток суицида (рис.3): 68,5% (n=50) приходится на механический метод (повешение, прыжки с высоты, порезы вен), 13,7% (n=10) на химические методы (отравление),

Литература:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/suitsidalnoe-povedenie-i-ego-sotsialno-psihologicheskij-analiz/viewer>
2. https://www.gokpb.by/text/suicide_revealing_in_medpractice.pdf
3. <https://iacapap.org/content/uploads/E.4-Suicide-Russian-UKR.pdf>
4. <http://psyandneuro.ru/wp-content/uploads/2019/02/KR-po-suicidalnomu-povedeniju.pdf>

17,8% (n=13.) другие методы. Таким образом, среди лиц, совершивших попытку суицида, большинство было в нетрезвом состоянии, их попытка носила непосредственно демонстративно-шантажный характер. Из методов наиболее часто применялся механический метод.

В таблице представлены результаты анализа влияния того или иного фактора на суицидальную настроенность и попытку устанавливалось с использованием χ^2 Пирсона.

Таблица 1. Влияние факторов на суицидальную настроенность и поведение

Факторы	χ^2	p
Пол	0,027	0,869
возраст	1,167	0,761
проживание	0,115	0,710
причина	3,641	0,162
Место работы	1,222	0,543
национальность	0,031	1,000
сезонность	0,802	0,417
метод	4,648	0,098

Как видно из таблицы 1, выявленные нами факторы не имеют статистически значимого влияния на суицидальную настроенность и поведение.

Вывод: Таким образом, портрет среднестатистического суицидента г. Семей ВКО представляет собой мужчину средний возраст которого 36,7 лет, трудоспособного, но не имеющего официального места работы, или же имеющего инвалидность по психическому заболеванию, житель городской местности, злоупотребляющий или выпивающий спиртные напитки, склонный к шантажу и манипуляциям.